

POLAND

POLAND

**7-SINF GEOGRAFIYASIDAGI AFRIKA MATERIGI TABIIY
GEOGRAFIK O'LKALARI. MATERIK TABIATIGA INSONNING
TA'SIRI MAVZUSIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH****Abdurahmonova Hilola Lutfillaxanovna¹**

+998934437758

Po'latov Umar Bahodirovich²

+998905726969

Arabboyev Asliddin Rafiqjon o'g'li³

+998901403566

¹⁻²⁻³Andijon davlat universiteti<https://doi.org/10.5281/zenodo.7541042>**Annotatsiya**

Bizga ma'lumki, hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan asrda pedagogdan o'z ustida ishlash, izlash yangi metodikalar topishni taqozo qiladi. Ushbu maqolamiz bilan biz sizlarga 7-sinf geografiyasidagi Afrika materigi tabiiy geografik o'lkalari. Materik tabiatiga insonning ta'siri mavzusida interaktiv metodlardan foydalanish bo'yicha kerakli taklif va tavsiyalarimizni berib o'tamiz.

KALIT SO'ZLAR: KBI ("Kuzatish, baxslashish, ishontirish") strategiyasi, "Aqliy hujum" strategiyasi, Debat metodi

Ta'lim sifatini oshirish borasida qator qarorlar qabul qilinmoqda. Shuningdek, yangi maktablar bunyod etilib, bir qancha maktablarda qaytadan rekonstruksiya ishlari olib borilyapti va sinf xonalari jahon talablariga mos ravishda jihozlanayapti, qolaversa, - "O'qituvchi" maqomi yanada yuksaltirilmoqda.

Bunga yaqqol misol sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 5-sentabr kuni - "O'qituvchi maqomi to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqish bo'yicha qaror imzolaganligini keltirish joizdir. Barchamizga ma'lumki, har bir o'qituvchi oldidagi muhim vazifa bu yosh avlodga sifatli ta'lim berishdir. Yuqoridagilarga monand ravishda 2023-yil yurtboshimiz tomonidan "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb e'lon qilinishi ham ta'limga bo'lgan e'tiborning na'munasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maktablarda o'qitilayotgan yangi 7-sinf geografiya darsligi mualliflari M.T.Mirakmalov, Sh.M.Sharipov, M.M.Avezov, M.T.Hojiyevalardir.

Ushbu darslikning taqrizchilari V.A.Rafiqov O'zbekiston Fanlar akademiyasi Seysmalogiya instituti geografiya fanlari doktori (DSc), N.R.Alimqulov - Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika universiteti

POLAND

POLAND

geografiya kafedrası dotsenti, geografiya fanlari nomzodi; R.A.Ibragimova – Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zMU tabiiy geografiya kafedrası dotsenti, geografiya fanlari nomzodi; Sh.Usmanov – Farg’ona viloyati, Farg’ona shahri 2-IDUM geografiya fani o’qituvchisi; D.K.Oxunjonova – Toshkent shahri Olmazor tumani 278-maktabning geografiya fani o’qituvchisi hisoblanadi.

Maktabda o’qitiladigan 7-sinf Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi kursiga qo’shimcha adabiyot sifatida P.Baratovning O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi va P.Baratovning O’zbekistonning tabiiy geografiyasi misol bo’la oladi.

NATIJALAR

Adabiyotlarni tahlil qilish davomida taniqli metodist olimlar shuni isbot qiladilarki, o’quvchi yoki talaba manbani o’zi o’qisa 10 %, ma’lumotni eshitib o’rgansa 20 %, sodir bo’lgan voqea, xodisa yoki jarayonni ko’rib, ular to’g’risida ma’lumotlarni eshitganida 50 %, ma’lumotlarni o’zi tengdoshiga uzatganida 80 % o’zlashtirilgan bilimlarni faoliyatiga tatbiq etganida 90 % hajmdagi ma’lumotlarni xotirasida saqlash imkoniyati mavjud ekanligi haqida isbotlaganlar.

7-sinf geografiyasidagi Afrika materigi tabiiy geografik o’lkalari. Materik tabiatiga insonning ta’siri mavzusida interaktiv metodlardan foydalanish metodlarini birma-bir ko’rib chiqamiz.

I.KBI (“Kuzatish, baxslashish, ishontirish”) strategiyasi.

Strategiya o’quvchilarni hayotda o’z o’rnini toppish yo’lida faollik ko’rsatishga rag’batlantirib, ularda yetakchilik, sardorlik sifatlari, jamoada ishlash ko’nikmalari, o’zgarlar fikrini xurmat qilgan holda o’z pozitsiyalarini himoyalash, fikrini isbotlay bilish, asoslash, ishontirish, munozara olib borish, murosaga kelish, ijodiy izlanish kabi qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu mashg’ulotda mazkur strategiyani qo’llashda quyidagi shartlarga rioya etiladi:

- 1.O’quvchilar texnologiya qo’llaniladigan mashg’ulot va mavzudan avvalroq xabardor qilinadi.
- 2.Vazifalarni bajarish uchun belgilanadigan aniq vaqt mavzu mazmuni, murakkablik darajasiga ko’ra belgilanadi.
- 3.Metodning baxs-munozaraga asoslanishi, aniq o’tkazilish vaqti va tartibiga egaligi yodda tutiladi.

Mazkur strategiyadan foydalanish tartibi quyidagicha:

POLAND

POLAND

a) O'qituvchi o'quvchilarni 7-sinf geografiyasidagi Afrika materigi tabiiy geografik o'lkalari. Materik tabiatiga insonning ta'siri mavzusida mashg'ulotlarni o'tkazish tartibi bilan tanishtiradi.

b) O'qituvchi o'quvchilarni kichik guruhlariga biriktirib, ularga savollar to'plamini taklif etadi va topshiriqni bajarish vaqt hajmini belgilaydi.

Savollar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1) Afrika tabiiy sharoitiga ko'ra nechta tabiiy geografik o'lkaga ajratiladi?

2) Shimoliy Afrika o'lkasi qaysi hududlarni o'z ichiga oladi?

3) Savannali Sudan so'zining ma'nosi nima?

4) Markaziy Afrika tabiiy geografik o'lkasi qaysi hududlarda tarkib topgan?

5) Mitti Pigmey qabilasi qaysi o'lkada yashaydi?

6) Afrikaning eng baland cho'qqisi qaysi geografik o'lkada joylashgan?

7) Vaqt hajmi bitta savolga 2 minutdan bo'lishi mumkin.

c) Guruhlar yuqoridagi bittadan savolni tanlov olib, so'zga chiqishga tayyorlanadi.

d) Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, navbat bilan guruhlarining chiqishi tashkil etiladi.

e) O'qituvchining ko'rsatmasiga binoan har bir guruh chiqishi jarayonida qolgan guruhlar uning fikri va pozitsiyasiga qarshi fikrlarni bildirib, guruh tanlagan yo'lni rad etish orqali uning a'zolarini baxs-munozaraga undaydi.

f) So'zga chiqqan har bir guruh boshqa guruhlar a'zolarining o'z fikrlari, tanlagan yo'li hamda keltirgan dalillarning to'g'ri ekanligiga ishontirish, o'z tomoniga og'dirish, imkoni boricha ularni o'z guruhiga qo'shimcha harakat qiladi.

g) O'qituvchi baxs-munozaraning natijalari bo'yicha fikrni bildirib, baholab, darsni yakunlaydi.

II."Aqliy hujum" strategiyasi.

Har bir interfaol metod o'quvchini faollikka, tashabbuskorlikka o'rgatadi. Ushbu metodni dars davomida o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun qo'llash yaxshi natijalar beradi. Bunda o'qituvchi savollar bilan o'quvchilarga murojaat qiladi o'quvchi esa savoliga og'zaki javob qaytaradi.

7-sinf

1. Buyuk Afrika yer yorig'i qaysi tabiiy-geografik o'lkada joylashgan?

2. Markaziy Afrika o'lkasida qanday daraxtlar o'sadi?

3. Janubiy Afrika o'lkasi qaysi hududlarni egallaydi?

4. Madagaskar paydo bo'lishiga ko'ra qanday orol?

5. Hozirgi kunda Afrika materigi aholisi qancha?

XULOSA

Ushbu maqolamdan xulosa o'rnida shuni aytamanki, 7-sinf geografiyasidagi Afrika materigi tabiiy geografik o'lkalari. Materik tabiatiga insonning ta'siri mavzusida interaktiv metodlardan foydalanish, ta'lim samaradorligining o'sishiga o'quvchilarni faollikka, tashabbuskorlikka, intuluvchan shaxs sifatida komil inson bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.V.N.Federko, N.I.Safarova, J.A.Ismatov, Y.E.Nazaraliyeva 10-sinf Geografiya darsligi. Yangi nashir-2022, -192 b.

2.X.B.Nikadambayeva, D.I.Ro'ziyeva, Z.A.Karabazov "O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi"ni interfaol metodlardan foydalanib o'qitish imkoniyatlari-Toshkent.2017-y, -224 b.

3.Mamadaliyev Javlonbek "Materiklar va Okeanlar tabiiy geografiyasi uchun mavzulashtirilgan metodlar jamlanmasi" (6-sinf misolida umumiy o'rta ta'lim maktabi geografiya fani o'qituvchilari uchun mo'ljallangan).Andijon-2019. -96 b.

4.Isayev A.A., Abdurahmonova H. Farg'ona vodiysi shahar aglomeratsiyalari rivojlanishiga transport omilining ta'siri // Journal of Geography and Natural Resources.<http://sjifactor.com/passport.php?id=22047>

<https://topjournals.uz/index.php/jgnr>

5.A.A.Исаев Ўзбекистонда автомобиль ва жамоат транспортида йўловчи ташиш динамикасидаги ўзгаришлар // Journal of Geography and Natural Resources.<http://sjifactor.com/passport.php?id=22047>

<https://doi.org/10.37547/supsci-jgnr-02-03-03>

6.The use of interactive techniques in the lesson of the geological structure of Uzbekistan and development of the earth's surface in the 7th grade geography// Galaxy International interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Volume 10, Issue 4, April. (2022) 300-303. (Hammualiflari Xabibullayeva M.N, Po'latov U., Abdumalikov H.Q)

7.The use of new pedagogical Technologies on the topic of the political map of the world of socio-economic geography lessons// Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 04.08.-2022. 6-10 (Hammualiflari Abdurahmonova H, Yuldasheva S)